

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A Advocacia Geral da União no processo de resolução consensual de conflitos: debatendo os obstáculos e possibilidades da capacidade discricionária.

Bruna Marcelle Bastos Dias Marinho. Caterine Reginensi.

O presente trabalho se propõe a estudar a capacidade discricionária da Advocacia Geral da União em optar pela conciliação em um processo a ela destinado. É certo que a Política pública da Conciliação vem evoluindo no Direito brasileiro desde o ano de 2010, quando passou a ser obrigação para todos os envolvidos no processo buscá-la, o que torna o processo judicial mais social e próximo das partes. Ocorre que a conciliação não tem sido uma opção para a administração pública, que continua a adotar a sentença como principal forma de dar fim ao processo. O objetivo da pesquisa é analisar a forma de construção da verdade processual realizada pela Advocacia Pública, observando se há resolução consensual do conflito e como ela acontece. Para esse fim, está sendo realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de forma a encontrar em textos da lei, autos processuais, bibliografia acerca do tema, além de uma pesquisa de campo, com questionário semi-estruturado, e observação de audiências e dia-a-dia da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro e da Advocacia Geral da União. A pesquisa terá como limites os anos entre 2010 a 2022, bem como o espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro. Os primeiros resultados encontrados demonstram que em regra não há conciliação quando se trata de administração pública, que os magistrados não tem determinado a audiência de conciliação, que são obrigatórias, alegando que não há interesse do Estado em conciliar, que não justifica a falta dessa audiência por si só.

Palavras-chave: Public Advocacy; Conciliation; Judicial power.

Instituição de fomento: UENF/FAPERJ.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Abstract ou Resumen

Autor 1, Autor 2, Autor 3, Autor 4

The present work intends to study the discretionary capacity of the Federal Attorney General's Office in opting for conciliation in a process destined to it. It is true that the Public Policy on Conciliation has been evolving in Brazilian Law since 2010, when it became an obligation for everyone involved in the process to seek it, which makes the judicial process more social and closer to the parties. It so happens that conciliation has not been an option for the public administration, which continues to adopt the sentence as the main way to end the process. The objective of the research is to analyze the form of construction of the procedural truth carried out by the Public Advocacy, observing if there is a consensual resolution of the conflict and how it happens. To this end, a quantitative and qualitative research is being carried out, in order to find in law texts, procedural documents, bibliography on the subject, in addition to field research, with a semi-structured questionnaire, and observation of audiences and day- the day of the Federal Justice of the State of Rio de Janeiro and of the Attorney General of the Union. The research will have as limits the years between 2010 and 2022, as well as the territorial space of the State of Rio de Janeiro. The first results found demonstrate that, as a rule, there is no conciliation when it comes to public administration, that the magistrates have not determined the conciliation hearing, which are mandatory, alleging that there is no interest of the State in conciliating, which does not justify the lack of such a hearing by itself.

Keywords: Public Advocacy; Conciliation; Judicial power.

Funding agency: UENF/FAPERJ.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A Advocacia Geral da União no processo de resolução consensual de conflitos: debatendo os obstáculos e possibilidades da capacidade discricionária.

Introdução – Apresentação

O presente trabalho se propõe a estudar a capacidade discricionária da Advocacia Geral da União em optar pela conciliação em um processo a ela destinado. É certo que a Política pública da Conciliação vem evoluindo no Direito brasileiro desde o ano de 2010, com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, com o Código de Processo Civil de 2015 e ainda com a Lei de Mediação, também de 2015. Passou a ser, com essa legislação, obrigação para todos os envolvidos no processo buscar, antes da sentença, essa forma alternativa de resolução do conflito, que torna o processo judicial mais social e próximo das partes. Ocorre que a conciliação não tem sido uma opção para a administração pública, que continua a adotar a sentença como principal forma de dar fim ao processo.

Nesse sentido, como problema de pesquisa questionamos a influência da percepção dos honorários advocatícios por parte dos Advogados Gerais da União na decisão de optar ou não pela conciliação ou mediação.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Portanto, o objetivo da pesquisa é analisar à luz de contextos nacionais e internacionais a forma de construção da verdade processual realizada pela Advocacia Pública, no sentido daquele que defende o Estado, observando se há resolução consensual do conflito e como ela acontece. Para esse fim, será realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa, de forma a encontrar em textos da lei, autos processuais, bibliografia acerca do tema, além de uma pesquisa de campo, com questionário semi-estruturado, e observação de audiências e dia-a-dia da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro e da Advocacia Geral da União. A pesquisa terá como limites os anos entre 2010 a 2022, bem como o espaço territorial do Estado do Rio de Janeiro.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Resultados

Diferente do modelo presidencialista, na resolução consensual, a construção da verdade processual se dá de modo que as partes por si só, ou com auxílio de um conciliador ou mediador, resolvem seus conflitos, às vezes abrindo mão de alguma coisa, outras ganhando um pouco mais, mas com disposição para resolver a questão. No entanto, para que em um processo judicial haja possibilidade de acordo é necessário que as partes tenham contato, que haja audiência, que elas falem uma com a outra, discutam e cheguem a um ponto em comum. Acontece, que nas Varas Fazendárias, a porcentagem de audiências gira em torno de 1,5% dos processos tombados, que em comparação com as Varas Cíveis, que são de 38,91%, chega a ser um valor irrisório.

Como se pode ver pelos números apresentados, quando se trata de ente público, a audiência conciliação tem sido muito pouco cogitada. A nível estadual e municipal ainda não foram criadas as Câmaras de Prevenção e Resolução Administrativas de Conflitos. Os Centros de Conciliação podem ser utilizados pela Fazenda Pública, mas não é o que vem acontecendo. Nem ao menos as Varas de Fazenda Pública têm marcado a audiência de conciliação que as normas processuais determinam.

Em relação a Advocacia Geral da União (AGU) foi criada a Câmara de Resolução de Conflitos da Administração Federal (CCAF), que vem realizando audiências de Conciliação com outros órgãos da administração pública. Contudo, a maior parte dos conflitos apresentados à AGU não tem sido objeto de conciliação, mas a um acordo padronizado pela própria AGU.

Discussão

Precisa-se esclarecer que mesmo com um espaço aberto para que haja mediação/conciliação, ainda há uma hierarquia institucionalizada, existem barreiras tanto legais como conceituais para que esse acordo seja, até mesmo, cogitado. Ademais, todo o processo de resolução consensual de conflito que envolva um ente federativo precisa ser regulado, o que certamente vai de encontro com o princípio da consensualidade, mas que se faz necessário para que esteja dentro da legalidade que uma Administração Pública exige.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Segundo o estudo realizado por Salvo (SALVO, 2018, p. 140), a maioria dos conflitos submetidos à CCAF relaciona-se a lides, com outros órgãos públicos, acerca de patrimônio (quase 60%); 14% sobre estrutura administrativa; 10% acerca de servidores públicos; e os 18% restantes acerca de procedimentos, meio ambiente, saúde, interpretações jurídicas e telecomunicações. Quer dizer, a maior parte das lides visa resolver conflitos entre a própria Administração Pública, envolvendo órgãos da administração direta e indireta Federal, problemas com Estados e Municípios.

Além disso, percebe-se que em sua grande maioria, a percepção dos honorários advocatícios tem interferido na decisão dos advogados públicos em optar ou não pela conciliação.

Conclusão

Entende-se, portanto, que mesmo diante de toda a legislação e do aparente aumento nas tratativas consensuais, não é o que vem ocorrendo. A maior parte dos acordos é feito por meio de uma padronização imposta pela própria AGU.

Por fim, vimos ainda que os honorários advocatícios interferem sim na decisão de optar ou não pela conciliação.

Referências Bibliográfica

- ARRETCHE, Marta T. S. Tendências no Estudo Sobre Avaliação de Políticas Públicas. *Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política*, n. 1998, p. 126–133, 2013.
- BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. *[Syn]Thesis: Cadernos dos Centros de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, 2012. , p. 23–32.
- BOURDIEU, Pierre. *Os Usos Sociais da Cidadania: por uma sociologia clínica no campo científico*. São Paulo: Eedditora UNESP, 2004.
- CUNHA, Leonardo José Carneiro Da. *A Fazenda Pública em Juízo*. Rio de Janeiro: EDITORA FORENSE, 2016.
- DA MATA, R. *Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.
- FOUCAULT, Michel. *A Verdade e as Formas Jurídicas*. . Rio de Janeiro: Editora Nau. , 2002
- GOFFMAN, Erving. *A Representação do Eu na Vida Cotidiana*. Petrópolis: Editora Vozes, 1975.
- LIMA, Roberto Kant De. Polícia , Justiça e Sociedade no Brasil. *Revista de Sociologia e Política*, p. 23–38, 1999.
- MILLS, C. Wrigth. *A elite do poder*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1962.
- MORLINO, Leonardo. What is a “ Good ” Democracy ? Theory and Empirical Analisys. 2002, Berkeley: University of Florence (Italy) and Institute for International Studies, Stanford